

ME'MORCHILIK

VA QURILISH

MUAMMOLARI

ISSN: 2091-5004

ILMIY TEXNIK JURNAL

27.04.2023

№ MAHSUS SON

PROBLEMS OF ARCHITECTURE AND CONSTRUCTION

(Scientific and technical journal) 27.04.2023 № SPECIAL ISSUE

ПРОБЛЕМЫ АРХИТЕКТУРЫ И СТРОИТЕЛЬСТВА

(научно-технический журнал) 27.04.2023 № СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК

Jurnal OAK Hay'atining qaroriga binoan texnika (qurilish, mexanika va mashinasozlik sohalari) fanlari hamda me'morchilik bo'yicha ilmiy maqolalar chop etilishi lozim bo'lgan ilmiy jurnallar ro'yxatiga kiritilgan (guvohnoma №00757. 2000.31.01)

Jurnalimizdagi ingliz tilida chop etilgan maqolalar OAK Rayosatining 2020 yil 30 iyuldagi 283/7.1-son qaroriga asosan xorijiy ilmiy nashrlarda chop etilgan ilmiy maqolalarga tenglashtirilganini ma'lum qiladi.

2023

Google Scholar provides a simple way to broadly search for scholarly literature.

Any status is accepted, from any stage of the research lifecycle

Wikipedia is a free online encyclopedia created by volunteers around the world

Open Journal Systems (OJS) is an open source solution to managing and publishing scholarly journals online.

International Standard Serial Number International centre

DAVOLASH JARAYONINI STATISTIK TAHLILIDA IQTISODIY-MATEMATIK MODELLASHTIRISH USULLARNI QO'LLASH

Hakimxon Xamzayevich Xikmatov Samarqand arxitektura-qurilish universiteti dotsent, i.f.n.
hakimxon_hikmatov@mail.ru.,
Nilufar Ergashevna Sulaymanova Samarqand tibbiyot universiteti, nilufar13111970@mail.ru.

Аннотация: Цель задачи в том, что в то время, когда цифровая экономика становится государственной политикой вместе с инновациями поддерживаемыми приемами и технологиями, входящими в медицинскую сферу, обсуждаются методы автоматизации сбора и анализа данных. Если такие идеи, как применение эконометрических методов к анализу данных, собранных в процессе лечения, формирование базы данных результатов анализа лечения, организация и создание возможности ознакомления пациентов с этими данными, которые осуществляются с использованием возможностей ИКТ, переход области к новой автоматизированной системе обработки и обмена данными.

Abstract: The purpose of raising the problem is that at a time when the digital economy is becoming a public policy, along with innovations supported by techniques and technologies included in the medical field, methods for automating data collection and analysis are being discussed. If ideas such as the application of econometric methods to the analysis of data collected during the treatment process, the formation of a database of treatment analysis results, the organization and creation of the possibility of familiarizing patients with these data, which are carried out using the capabilities of ICT, the transition of the field to a new automated processing and exchange system data.

The next idea of the article is the use of economic-mathematical and econometric methods in the analysis of all statistical data in the course of treatment, the expression of the analysis of the treatment process in economic-mathematical language, the substantiation of the results of all types of analysis in statistical and graphical form through applied economic-mathematical analysis.

Key words: Digital economy, economic and mathematical modeling, statistics, ICT, consumer, cell, quadratic, quantity, cost, economics.

Raqamli iqtisodiyot davlat siyosatiga bo'lib, dori-darmon yetkazib berish, izlab aylanayotgan bir davrda axborot topish xizmati shakillantirildi.

Texnologiyalari, statistika, iqtisodiy-matematik modellash, ekonometrika kabi davolanish natijalari va davolashdagi ma'lumotlarni qayta ishlash jarayonlari bilan kamchiliklarni, davolanish talablariga rioya shug'ullanadigan fanlar barcha soha vakillarini qilish kabi bemorlarning o'zlariga bog'liq qiziqtiruvchi fanlariga aylanib ulgurdi. Shu bo'lgan ko'pgina ko'rsatgichlarni xam jumladan Sog'liqni saqlash sohasi ham avtomatlashtirish, ya'ni bemorlarni ma'lumotlar bundan mustasno emas. Chunki tibbiyot bazasi bilan aloqalarini o'rnatish tizimini tashkil sohasi obyekt haqidagi ma'lumotlar bilan yaratish, demak bemorning ahvoli qanday edi, ta'minlovchi texnik vositalar bilan to'lig'icha hozirgi vaqtda qanday holatga keldi, endigi reja ta'minlandi, natijalar yig'iluvchi ma'lumotlar bazasi shakillantirildi, deyarli ma'lumot nimadan iboratligini nafaqat davolovchi almashinish tizimi shakillantirildi, ma'lumot shifokor, balki bemorning o'zi ham bilib shu almashinish va ularni saqlash rejalashtirilayotgan muolajalarga rasman tayyor avtomatlashtirildi, ya'ni raqmlashtirish sohaga bo'lishi, bemorda psixologik jihatdan intilishi kirib bordi, tibbiy xodimlarning AKTlari paydo bo'la boshlasa muolaja samaradorligi orta bo'yicha savodxonligi deyarli ta'minlandi. boshlaydi.

Ma'lumotlar almashinuvining uzluksiz tizimi Doimiy yoki vaqtinchalik surunkali shakillantirildi. Istemolchilarni dori-darmon davolanish talab etilgan holatlarda, bemor bilan davolovchi shifokor o'rtasidagi uzluksiz aloqani masofadan tashkil etib, shifokor maslahatini olib

turish jarayonini avtomatlashtirilgan holda amalga oshirilishi yo'lga qo'yilsa, surunkali davolanayotgan be'morlarga ham iqtisodiy, ham psixologik yordam ko'rsatish amalga oshirilgan bo'ladi. Bu jarayonlarning barchasi axborot kommunikasion tizimning amaldagi imkoniyalari orqali amalga oshirilsa bo'ladi, lekin soha xodimlaridan aholi xizmati uchun yanada ko'proq ishlashlariga to'g'ri keladi. Bularni amalga oshirish shifokorlarning mehnat mahsulini ro'yobga chiqishini tezlashtirish bilan birgalikda - aholi salomatligini tiklanishga xizmat qiladi.

Taklif etilayotganlarning barchasini amalga oshirishga ko'p vaqt yoki mablag' talab etilmaydi, chunki keyingi yillarda aholining tibbiy savodxonligi ancha rivojlandi, ayniqsa tibbiy savodxonlikni rivojiga pandimiya yillari ancha ta'sir ko'rsatdi, tibbiy savodxonlikni zarurligini xalq tushunib yetdi.

Maqolada ko'tarilayotgan masalaning ikkinchi tomoni-tibbiyot sohasidagi ommaviy bilish va qo'llash lozim bo'lgan barcha tibbiy yangiliklarni tez va tushunarli tarzda yetkazib berishni avtomatlashtirish, ya'ni axborot kommunikasion texnologiyalari imkoniyatlaridan foydalangan holda amalga oshirishga yo'naltirish bilan birgalikda ularni amalga oshirish usullarini taklif qilish hisoblanadi^[1].

Ko'pgina hollarda barcha sohalardagi yangiliklarni seminar yoki malaka oshirish kurslari tashkil etish orqali ommaga yetkazib berishga odatlanilgan, aslida esa buning optimal yechim AKTlardan foydalanib amalga oshirilsa maqsadli bo'ladi, ma'lumotlar sohadagi mavjud aloqa tizimiga tashlanadi, istemolchilar ma'lumot bilan tanishadi, o'rganib chiqadi o'zlarining fikrlarini o'zgaralar fikrlari bilan solishtirgandan so'ng, istemolchilarda yangicha, innavasion fikrlar paydo bo'la boshlaydi va yanada ko'proq izlanadi, undan so'ng nazorat va suhbatlar ma'lumotlarni to'lig'icha o'rganishga olib keladi. Har qanday saha xodimlariga yetkazib berilishi lozim ma'lumotlarni ushbu usulda amalga oshirilsa, o'zlashtirish ancha yuqori bo'lishi iqtisodiy-matematik usullarda tasdiqlangan holatdir. Chunki ma'lumotlar istemolchilar tomonidan o'zlashtirilib, tushunmagan masalalari bo'yicha izlanib

ko'radi, va masala hal bo'lmagan holatlarda mutaxassislarga murojaat qilishni rejalashtiradi.

Aslini olganda malaka oshirishdan maqsad, xodimning ish faoliyatida qo'llab kelayotgan usullari, tajribasi, izlanishlarining natijasi sifatida paydo bo'lgan o'zining yo'nalishi bo'yicha innavasion g'oyalarini hamkasblari bilan o'rtoqlashish, natijalarga yanada ishonch hosil qilishdan, o'zini qiziqtirayotgan, lekin ish faloiyatida qo'llashga ikkilanayotgan va adabiyotlardan izlab topilgan yangiliklarini qo'llashga tavsiya etilayotgan yangiliklar, davlat siyosatidagi, qonunchilikdagi, iqtisodiydagi yangiliklar bilan yanada mustahkamroq tanishishdan iborat bo'lgan o'quv jarayondir. Shularni hisobga olgan holda malaka oshirish kursidan o'tishi rejalashtirilgan har bir xodim bir yoki ikki oylik, ayrim hollarda qisqa malaka oshirish kurslaridan o'tish davriga moslab o'ziga reja tuzib olishi tavsiya etiladi. Xodimning rejasi asosan o'zining ish davrida muammoli vaziyatlarni keltirib chiqargan masalardan tashkil topgan, malaka oshirish davrida yangi adabiyotlardan, hamkasblari, malaka oshirish kurslari o'qituvchilari ko'magida hal etiladigan muammoli masalardan tashkil topadi va ularni malaka oshirish kursi davomida hal etishga harakat qilishi kerak bo'ladi^[3].

Malaka oshirish kurslari tomonidan berilishi rejalashtirilayotgan ma'lumotlar esa malaka oshirish kurslaridan o'tadigan tinglovchilarga malaka oshirish kursi boshlanishiga qadar yetkazib berilgan taqdirda, bu ma'lumotlarni qisqa davrda o'zlashtirishlariga ijobiy ta'sir ko'rsatib, o'zlashtirish ko'rsatgichi ancha yuqori bo'lishiga olib keladi. Chunki tinglovchi imkoniyati darajasida ma'lumotlarni o'rganishga harakat qiladi, ma'lumotlarning muammoli qismlarini kurs tinglovchilari bilan birgalikda hal etishga ulguradi. Bu usul tajribalardan o'tkazilgan usul bo'lib, bir necha ko'rinishdagi iqtisodiy tahlillar natijasidir, shularni hisobga olib maqolada bir necha bir-biriga bog'liq bo'lmagan jarayonlarni iqtisodiy-matematik tilda yozib, jarayonni matematik modellashtirib davolash jarayonidagi statistik ma'lumotlarni tahlilini be'morlarga tushunarli bo'ladigan holdagi natijalarini ko'rsatishga urinib ko'ramiz.

Misol tariqasida, bemor stasionar davolashga olingan kundan boshlab uning arterial qon bosimi sutkaning ma'lum vaqtida o'lchanib, ma'lumot davolovchi shifokor tomonidan hisobga olib boriladi va bu ma'lumot davolash jarayoniga ta'sir qiluvchi ko'rsatgichlarning biri deb qabul qilinadi. Bu ko'rsatgich orqali davolash jarayoni amalga oshirila boshlaydi, dori vositalari tanlanadi, muolajalar o'tkazila boshlanadi, davolashning har bir kunida bu ko'rsatgich hisobga olinib boriladi.

Aslini olganda arterial qon bosimi be'morni kasaliga ta'sir etuvchi ko'rsatgichning asosiy belgisi bo'lmasligi ham mumkin, bizning tajriba usulimiz davolash jarayonining iqtisodiy-matematik usuli bo'lganligi, biz esa tibbiyot xodimi bo'lmaganligimiz uchun, olingan natijamizni tibbiyot xodimlari bilan birgalikda maslahatlashishimiz lozim bo'ladi. Bemorning kasalligiga asosiy ta'sir etuvchi ko'rsatgich sifatida arterial qon bosimini olib quyidagi hisoblash jarayoni amalga oshirib, olingan natijalarni jadval va grafik ko'rinishida taqdim etamiz..

Ko'pchilikka ma'lum bo'lgan elektron jadvalning qatori va ustuni kesishishidan(yacheyka) hosil bo'lgan C14, D14,E14,...,L14lar ma'lumotlar qayta ishlangandan so'nggi miqdoriy statistik ma'lumotlar bo'lib ularning matematik modeli:

$$C14_{o,r} = \sum_1^n Yi$$

Bundan $i=1,N$ N -tajribalar soni;
 U_i – natijalarning miqdori qiymatlari;
 $S14$ - natijaning shartli belgisi;
 $D14=\sum_1^n Xi$; $E14=\sum_1^n Zi$;
 $F14=\sum_1^n Yi * Xi$; $G14=\sum_1^n Yi * Zi$;
 $H14=\sum_1^n Hi * Xi$; $I14=\sum_1^n Xi * Xi$;
 $J14=\sum_1^n Zi * Zi$; $K14=\sum_1^n Yi * Zi$

Modelning regressiya tenglamasi:
 $\hat{Y} = a + b_1 X_1 + b_2 X_2$ (1)

Tenglamadagi a , b_1 , b_2 larning qiymatlarini quyidagicha hisoblaymiz, buning ushuni:

$$\sigma_{x_2} = \sqrt{x_2^2 - \bar{x}_2^2}$$

- X_2 belgini kvadratik farqini o'rtachasi;

$$\sigma_y = \sqrt{y^2 - \bar{y}^2}$$

- Y belgini kvadratik farqini o'rtachasi;

$$\sigma_{x_1} = \sqrt{x_1^2 - \bar{x}_1^2}$$

- X_1 belgini kvadratik farqini o'rtachasi;

Shuningdek korrelyasiya koefisientini hisoblashning quyidagi modifikasiyasidan foydalanib b_1 , b_2 va a ning qiymatlarini ularning matematik modellari asosida ux_1 , ux_2 , x_1x_2 ko'rsatgichlar orsidagi korrelyasiya koefisientlarini quyidagicha hisoblaymiz.

$$r_{yx_1} = \frac{cov(y, x_1)}{\sigma_y \cdot \sigma_{x_1}} \quad r_{yx_2} = \frac{cov(y, x_2)}{\sigma_y \cdot \sigma_{x_2}}$$

$$r_{x_1x_2} = \frac{cov(x_1, x_2)}{\sigma_{x_1} \cdot \sigma_{x_2}}$$

(1) regressiya tenglamasining koefisientlarini esa quyidagicha hisoblaymiz.

$$b_1 = \frac{\sigma_y \cdot r_{yx_1} - r_{yx_2} \cdot r_{x_1x_2}}{\sigma_{x_1} \cdot (1 - r_{x_1x_2}^2)}$$

$$b_2 = \frac{\sigma_y \cdot r_{yx_2} - r_{yx_1} \cdot r_{x_1x_2}}{\sigma_{x_2} \cdot (1 - r_{x_1x_2}^2)}$$

$$a = \bar{y} - b_1 \bar{x}_1 - b_2 \bar{x}_2$$

Topilgan qiymatlarni (1) tenglamaga qo'yib \hat{Y} ning qiymatlarini hisoblab topamiz, bu qiymatlar elektron jadvalning L ustundagi miqdoriy qiymatlar jarayoni o'rganishning regressiya tenglamasini hisoblash jarayonidagi statistik ma'lumotlar bo'lib, hisoblash jarayoning natijaviy qiymatlaridir^[2].

Tahlil yanada tushunarli bo'lishi uchun uning grafisini hosil qilamiz.

Maqolaning navbatdagi qismini, ya'ni malaka oshirish jarayonida beriladigan ma'lumotlar bo'yicha tinglovchilarni o'zlashtirish koefitsiyentini aniqlash jarayonini o'rganadigan bo'lsak-bu jarayonga ta'sir ko'rsatuvchi asosiy ko'rsatgich deb, kurs so'ngida tinglovchilarning to'plagan ballarini olgan holati bo'yicha ma'lumotlarni tahlil qilinadi. Malaka oshirish kursi davrida, hamda kurs boshlanishdan oldin berilgan ma'lumotlarni o'rganishdan olingan natijalarni solishtirish orqali qaysi uslubni qo'llansa iqtisodiy samara yuqori bo'lishini yuqoridagi misol kabi iqtisodiy-matematik modellashtirish usullaridan foydalanib ko'rsatib bera olamiz. Olingan natijalarga asoslanib, tajribadan o'tkazilgan iqtisodiy-matematik usullardan foydalanib o'zlashtirishning iqtisodiy samaradorlikni necha foiz ko'tarish mumkinligini prognoz qila olamiz. Bu masalani maqolaning navbatdagi qismida tajriba natijalarini to'plagandan so'ng davom ettiramiz.

Natijaviy qiymatlarning grafik ko'rishining birinchisi dastlabki, ikkinchisi hisoblash jarayonidan keyingi holat. Grafikka e'tibor berib qaralsa, dastlabki grafikda keyingi nuqtalar bir chiziqda emas, ikkinchi grafikda 4-qiymatdan boshlab nuqtalar bir chiziqqa joylasha boshlaganligi ko'rinib turibdi.

Xulosa qiladigan bo'lsak, be'morning ishchi arterial qon bosimi 110/60 ga to'g'ri kelayapti, demak bemor sog'lomlanish jarayoni davolashning 5-kunidan boshlab kutilgan natijaga mos kela boshladi deb xulosa qiladigan bo'lsak, tahlil natijamizning iqtisodiy samaradorligini quyidagi iqtisodiy-matematik model orqali hisoblab topamiz, modelning matematik ko'rinishi:

$$F = YX - ((N-8) * (YX/10))$$

Bundan: YX- 10 kunlik umumiy xarajat;
 N- 8- bemorning davolanish kunlari;
 YX/10 – bir kunlik davolanish narxi;
 Agarda bemor 8 kun davolangan bo'lsa, ikki kunlik xarajat F miqdordagi qiymat iqtisod qilib qolinadi.

Adabiyotlar ro'yxati

1. Khimatov Kh, Kh., Some Problems of Innovative Entrepreneurship in the Modernization of Basic Industries, European journal of life safety and stability, Page175-177
2. Khikmatov H. Kh., Formation of Elements of Innovative Ideas among Students in Practical Classes, Spanish dournal of innavation and integriy, Page 434-436
3. P. Эшимов. “Замонавий ахборот технологияларидан фойдаланишда хорижликлар тажрибаларини ўргнаиш” Ж. “Физика, математика ва информатика” 2017 №5. –Б. 11-172.

116.	<i>Артиков Фулом Абдурахмонович, Нишонов Азамат Хакимович, Тўлибоева Фарангиз Фарход қизи</i> - МАЪМУРИЙ ХУДУДЛАР БОШҚАРУВИДА ГАТ ТЕХНОЛОГИЯЛАРИНИ ҚЎЛЛАШ	479-483
117.	<i>Маноев Бахрон,</i> - РОЛЬ И КОМПОЗИЦИЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ В ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВЕ	484-486
118.	<i>Тўйчиева Нозима Тоир қизи</i> - ДУНЁНИНГ ТУРЛИ МАМЛАКАТЛАРИДАГИ ҚИШЛОҚ УЙЛАРИ ХАМДА ЎЗБЕКИСТОН ХУДУДИДАГИ ҚИШЛОҚ УЙЛАРИ. ТУРИЗМ ҚИШЛОҚЛАРИ.	487-490
119.	<i>Б.Т. Абдурахмонов,</i> ДАМ ОЛИШ МАСКАНЛАРИНИНГ ЛОЙИХАЛАШГА ТАЪСИР ЭТУВЧИ ОМИЛЛАРИ.	491-493
120.	<i>Мелиева Чиннигул Отакуловна, Тугалов Аброрбек Дилмурод угли-</i> СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА	494-496
121.	<i>I.M.Qosimov.</i> ЖАМОАТ BINOLARINI ARXITEKTURAVIY RIVOJLANTIRISH (KASBGA YO‘NALTIRISH MARKAZLARI MISOLIDA)	497-499
122.	<i>Yaxuyayev A.A., Usmonov Samariddin Samat o‘g‘li</i> - TOSHKENT SHAHRIDAGI OLIY TA‘LIM MUASASALARI HAMDA TALABALAR-TURAR JOYLARINING TAHLILI	500-502
123.	<i>Rasulova F.S.,Ashirov G‘.</i> - CHIZMACHILIK FANGA OID TUSHUNCHALARNI TALABALARGA O‘QITISHNING ZARURIYATI	503-505
124.	<i>Babakulova Mukaddas Norkabulovna. Radjabova Ruxshona Raimovna,</i> - ТА‘ЛИМ ЖАРAYONIDA TALABALARNING SAMARALI BILISH BOSQICHLARINI SHAKLLANTIRISHGA INNOVATSION YONDASHUV	506-509
125.	<i>A.T.Xotamov, C.Y. Raшидов</i> - КЎП КВАРТИРАЛИ УЙЛАРНИ ТЕХНИК ХОЛАТИНИ МОНИТОРИНГ ҚИЛИШДА ЭЛЕКТРОН ПАСПОРТ ТИЗИМИНИНГ АФЗАЛЛИКЛАРИ.	510-513
126.	<i>Тўйчиева Нозима Тоир қизи</i> - ЯНГИ ЎЗБЕКИСТОН – ИЖТИМОЙ СИЁСИЙ ДАВЛАТ.	514-517
127.	<i>Davlatov Ikrom Shavxidinovich</i> - ШАНАР СИYOSATINING INNOVATSION RIVOJLANISHI.	518-520
	5-SHO‘BA. "RAQAMLI IQTISODIYOTDA BARQAROR SHAHARSOZLIK RIVOJLANISHINI TA‘MINLASH. TASHKILIY TIZIMLAR VA TECHNOLOGIK JARAYONLARDA AXBOROT TECHNOLOGIYALARI VA MODELLASHTIRISH"	
128.	<i>Ганчерёнок Игорь Иванович, Горбачёв Николай Николаевич, Рахимов Абдуазиз Рахмонович,</i> - СТРАНОВАЯ МОДЕЛЬ ЦИФРОВИЗАЦИЯ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ	521-524
129.	<i>Маноев Саид Бахронович,</i> ПРИМЕНЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ АНАЛИЗЕ И ПРОЕКТИРОВАНИИ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫХ КОМПЛЕКСОВ ЗДАНИЙ	525-528
130.	<i>U.R.Oktyabirov,</i> TECHNOLOGY FOR SMART CITIES: THE PILLARS OF URBAN PLANNING OF THE FUTURE	529-531
131.	<i>Safarov Raxmon ,Xudoyberdiyev Sardor Ismoilovich,</i> SUV TA‘MINOTI TARMOQLARINING UZLUKSIZ ISHLASH EHTIMOLLARINI BAHOLASHNING MATEMATIK MODELI	532-534
132.	<i>U.R.Oktyabirov,</i> DIGITAL URBAN PLANNING	535-537
133.	<i>Xakimxon Hamzayevich Xikmatov, Nilufar Ergashevna Sulaymanova,</i> DAVOLASH JARAYONINI STATISTIK TAHLILIDA IQTISODIY-MATEMATIK MODELLASHTIRISH USULLARNI QO‘LLASH	538-541